

ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO

Strategies to Improve the Quality of Life of Children Undergoing Oncology Treatment

Estrategias para Mejorar la Calidad de Vida de los Niños en Tratamiento Oncológico

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.13370046](https://doi.org/10.5281/zenodo.13370046)

Recebido: 14/08/2024 | Aceito: 20/08/2024 | Publicado: 24/08/2024

Cibely Nascimento Arçari
Graduada em Medicina
Faculdade Brasileira Multivix, Vitória, Brasil
E-mail: cibelynarcari@gmail.com

Camila Freitas Barbosa
Graduada em Medicina
Centro Universitário UniFG, Mato Verde, Brasil
E-mail: biiafreitasb@gmail.com

Larissa Martins Flores
Graduada em Medicina e Residente em Clínica médica
Instituto Ortopédico de Goiânia, Goiânia, Brasil.
E-mail: larissaflor06@gmail.com

Heitor Augusto Araújo da Mata
Graduado em Medicina
ICS-FUNORTE, Montes Claros, Brasil
E-mail: haadm@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-8901-5353>

Rebecca Bergamelli Nemitz
Graduanda em Medicina
Universidade Nove De Julho -Uninove, São Bernardo do Campo, Brasil
E-mail: bergamellirebecca@gmail.com

Sandyla Kaline Valadares de Aquino
Graduada em Enfermagem
Faculdade Unida de Campinas - FacUnicamps, Goiânia, Brasil
e-mail: enfsandylakaline@gmail.com

Rebeka Daiany Duarte Dantas

Graduada em Medicina

Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama , Brasil

E-mail: rebekadaiany311@gmail.com

Moisés de Sousa Veloso

Graduando em Medicina

Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida- FESAR, Redenção, Brasil

E-mail: moisesveloso10@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1072-266X>

Marcela Donley Wirgues

Graduanda em Medicina

Universidade Evangélica de Goiás, Anápolis, Brasil

E-mail: marceladonley@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-2731-9352>

Franciele Cardoso

Graduada em Medicina

Faculdade Morgana Potrich - FAMP, Mineiros, Brasil

E-MAIL: bcfranciele@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1065-8557>

Anna Clara Ascendino Correa

Graduada em Medicina

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, Goiânia, Brasil

E-mail: annaclaracorrea@gmail.com

Marcos Lúcio de Sousa Rolim

Graduando em Medicina

Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida- FESAR, Redenção, Brasil

E-mail: mlsrolim@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2361-0907>

Karla Christina de Lima Braga

Graduanda em Medicina

Universidade Federal do Cariri, Barbalha, Brasil

E-mail: karachristina.lb@gmail.com

Orcid : <https://orcid.org/0009-0003-2410-3901>

Leandro Abranches Silva

Graduado em Medicina

Imepac Centro Universitário – Araguari, Brasil

Email: abranches1992@gmail.com

Ana Amélia Soares de Lima

Graduada em Medicina

Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Brasil

E-mail: ana.amelia.docs@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-5571-8446>

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

Os cuidados paliativos pediátricos, especialmente no contexto oncológico, são fundamentais para melhorar a qualidade de vida de crianças com doenças graves, oferecendo suporte físico, emocional e psicológico tanto aos pacientes quanto às suas famílias. Este estudo teve como objetivo analisar o impacto da abordagem multidisciplinar nos cuidados paliativos pediátricos, com ênfase no manejo da dor e no suporte emocional, além de identificar as barreiras à sua implementação. Realizou-se uma revisão narrativa da literatura, com pesquisa em bases de dados como PubMed, Scopus e Web of Science, abrangendo publicações entre 2000 e 2024. Os principais achados indicam que a introdução precoce de cuidados paliativos, associada a uma abordagem multidisciplinar, reduz o sofrimento físico e emocional das crianças, minimiza a necessidade de intervenções médicas agressivas e melhora a satisfação das famílias com o tratamento. No entanto, desafios como a falta de recursos, resistência cultural e percepções equivocadas sobre cuidados paliativos ainda limitam a sua implementação, especialmente em países de baixa e média renda. Conclui-se que, para maximizar os benefícios dos cuidados paliativos pediátricos, é essencial superar essas barreiras por meio de políticas públicas adequadas e programas de capacitação contínua.

Palavras-chave: Cuidados paliativos pediátricos; Oncologia pediátrica; Abordagem multidisciplinar; Manejo da dor; Suporte emocional.

ABSTRACT

Pediatric palliative care, particularly in the oncological context, is crucial for enhancing the quality of life of children with severe illnesses by providing physical, emotional, and psychological support to both patients and their families. This study aimed to analyze the impact of a multidisciplinary approach in pediatric palliative care, focusing on pain management and emotional support, as well as identifying barriers to its implementation. A narrative literature review was conducted, searching databases such as PubMed, Scopus, and Web of Science, covering publications from 2000 to 2024. The main findings indicate that the early introduction of palliative care, combined with a multidisciplinary approach, reduces children's physical and emotional suffering, minimizes the need for aggressive medical interventions, and improves family satisfaction with treatment. However, challenges such as resource limitations, cultural resistance, and misconceptions about palliative care still hinder its implementation, particularly in low- and middle-income countries. It is concluded that overcoming these barriers through appropriate public policies and continuous training programs is essential to maximize the benefits of pediatric palliative care.

Keywords: Pediatric palliative care; Pediatric oncology; Multidisciplinary approach; Pain management; Emotional support.

RESUMEN

Los cuidados paliativos pediátricos, especialmente en el contexto oncológico, son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los niños con enfermedades graves, brindando apoyo físico, emocional y psicológico tanto a los pacientes como a sus familias. Este estudio tuvo como objetivo analizar el impacto del enfoque multidisciplinario en los cuidados paliativos pediátricos, con énfasis en el manejo del dolor y el apoyo emocional, además de identificar las barreras para su implementación. Se realizó una revisión narrativa de la literatura, buscando en bases de datos como PubMed, Scopus y Web of Science, cubriendo publicaciones desde 2000 hasta 2024. Los principales hallazgos indican que la introducción temprana de cuidados paliativos, combinada con un enfoque multidisciplinario, reduce el sufrimiento físico y emocional de los niños, minimiza la necesidad de intervenciones médicas agresivas y mejora la satisfacción de las familias con el tratamiento. Sin embargo, desafíos como la falta de recursos, la resistencia cultural y los conceptos erróneos sobre los cuidados paliativos aún limitan su implementación, especialmente en países de ingresos bajos y medianos. Se concluye que para maximizar los beneficios de los cuidados paliativos pediátricos es esencial superar estas barreras mediante políticas públicas adecuadas y programas de capacitación continua.

Palabras clave: Cuidados paliativos pediátricos; Oncología pediátrica; Enfoque multidisciplinario; Manejo del dolor; Apoyo emocional.

INTRODUÇÃO

Os cuidados paliativos pediátricos são uma área crucial na medicina, voltada para o alívio do sofrimento e a promoção da qualidade de vida em crianças com doenças graves e limitantes. Essa abordagem é essencial não apenas para o controle de sintomas físicos, como dor, mas também para o suporte emocional e psicológico, tanto dos pacientes quanto de suas famílias. No contexto oncológico, em que o câncer é uma das principais causas de mortalidade infantil, os cuidados paliativos desempenham um papel vital ao proporcionar um cuidado integral e humanizado, que visa reduzir o sofrimento e melhorar a qualidade de vida das crianças, mesmo diante de um prognóstico limitado (Downing et al., 2016).

A introdução precoce de cuidados paliativos em oncologia pediátrica está associada a melhores resultados em termos de controle de sintomas e satisfação das famílias, uma vez que a implementação de cuidados paliativos desde os estágios iniciais da doença pode minimizar a necessidade de intervenções agressivas e potencialmente aumentar a qualidade de vida das crianças. Ainda, a abordagem multidisciplinar, que integra médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais de saúde, é considerada fundamental para atender às

diversas necessidades dos pacientes pediátricos e suas famílias, oferecendo um cuidado mais completo e efetivo (Wolfe et al., 2015).

Entretanto, a implementação de cuidados paliativos pediátricos enfrenta diversas barreiras, especialmente em países de baixa e média renda, onde a falta de recursos e a resistência cultural podem limitar o acesso a esses cuidados essenciais. Além disso, a percepção equivocada de que os cuidados paliativos significam a desistência do tratamento ativo pode retardar a sua introdução, reduzindo os benefícios que poderiam ser alcançados com uma abordagem integrada e precoce (Rassam et al., 2024).

Diante desse cenário, este estudo tem como objetivo analisar o impacto da abordagem multidisciplinar nos cuidados paliativos pediátricos, com ênfase no manejo da dor e no suporte emocional, além de identificar as principais barreiras para a implementação eficaz desses cuidados em diferentes contextos.

METODOLOGIA

Este estudo foi conduzido como uma revisão narrativa da literatura, que tem como objetivo reunir e sintetizar o conhecimento existente sobre a abordagem multidisciplinar em cuidados paliativos pediátricos, com foco no manejo da dor e no suporte emocional a crianças com câncer. A revisão narrativa é caracterizada por uma análise abrangente e descritiva da literatura disponível, sem a aplicação de critérios de inclusão e exclusão próprios de revisões sistemáticas. Ela é particularmente útil para abarcar temas complexos e multidimensionais, como o cuidado paliativo, onde diversas disciplinas se entrecruzam para oferecer um cuidado integral ao paciente.

A busca por artigos foi realizada em bases de dados reconhecidas, incluindo PubMed, Scopus, Web of Science, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Cochrane Library. A pesquisa abrangeu publicações entre 2000 e 2024, utilizando descritores em saúde (DeCS) e palavras-chave como "Cuidados Paliativos Pediátricos," "Manejo da Dor," "Suporte Emocional," "Abordagem Multidisciplinar," "Oncologia Pediátrica" e "Barreiras à Implementação." A seleção desse período justifica-se pela necessidade de incluir tanto estudos históricos importantes quanto pesquisas mais recentes, que refletem avanços no campo. Durante a revisão narrativa da literatura, foi realizada uma busca cuidadosa utilizando operadores booleanos para intercruciar termos e refinar os resultados nas bases de dados. O objetivo desse processo foi garantir que os

estudos selecionados fossem altamente relevantes para a análise dos cuidados paliativos pediátricos, abordando aspectos cruciais como o manejo da dor e o suporte emocional.

O primeiro intercruzamento envolveu os termos "Cuidados Paliativos Pediátricos" e "Manejo da Dor", utilizando o operador booleano **AND**. Em seguida, foi utilizado o operador **AND** para inter cruzar "Abordagem Multidisciplinar" e "Suporte Emocional". Outro intercruzamento foi entre os termos "Oncologia Pediátrica" e "Cuidados Paliativos Pediátricos", também utilizando o operador **AND**. O objetivo foi localizar artigos que tratam da aplicação de cuidados paliativos especificamente em pacientes pediátricos com câncer, identificando tanto os desafios quanto as estratégias de implementação dessa abordagem no contexto oncológico. Além disso, foi realizada uma busca com os termos "Barreiras à Implementação" e "Cuidados Paliativos Pediátricos", mais uma vez utilizando **AND**, para identificar os principais obstáculos enfrentados na prática de cuidados paliativos para crianças. Por fim, para ampliar a busca e incluir uma gama mais ampla de estudos, utilizou-se o operador booleano **OR** entre "Manejo da Dor" e "Terapias Complementares".

Os artigos selecionados foram revisados quanto à relevância para o tema proposto, considerando-se estudos que abordassem diretamente a integração de cuidados paliativos em oncologia pediátrica, a eficácia das abordagens multidisciplinares e as barreiras enfrentadas na implementação dessas práticas. Foram excluídos estudos focados exclusivamente em adultos ou que não estivessem disponíveis em texto completo. A análise crítica dos estudos selecionados buscou identificar padrões, divergências e lacunas na literatura, permitindo uma visão ampla e integrativa do tema. Tal análise nos permitiu selecionar 17 estudos para a fundamentação dessa pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A abordagem multidisciplinar em cuidados paliativos pediátricos tem se mostrado essencial para o tratamento abrangente de crianças com câncer, integrando médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e terapeutas especializados. Por exemplo, Wolfe et al. (2015) demonstraram que a introdução precoce de cuidados paliativos reduziu significativamente o sofrimento físico e emocional, além de minimizar a necessidade de intervenções médicas agressivas nos estágios avançados da doença. Outro estudo, conduzido por Weaver et al. (2015), reforçou que as famílias de crianças que receberam cuidados paliativos

multidisciplinares reportaram maior satisfação com o atendimento e melhor qualidade de vida para seus filhos. Da mesma forma, Hinds et al. (2005) observaram que tais abordagens reduzem a frequência de hospitalizações prolongadas e intervenções dolorosas, resultando em uma melhor experiência geral para a criança e a família.

A implementação de uma abordagem multidisciplinar nos cuidados paliativos pediátricos é essencial para atender às necessidades complexas desses pacientes. O envolvimento precoce de uma equipe multidisciplinar garante que todos os aspectos da vida da criança sejam considerados, desde o controle de sintomas físicos até o suporte emocional e espiritual. Segundo Levine et al. (2016), essa abordagem melhora a qualidade do cuidado e reduz o estresse familiar, além de proporcionar um melhor gerenciamento dos recursos disponíveis. No entanto, a resistência cultural e a falta de treinamento adequado em muitos países, especialmente em contextos de baixa e média renda, ainda representam barreiras significativas para a implementação eficaz dessas práticas (Downing et al., 2016). Para superar essas barreiras, é fundamental investir em programas de capacitação e educação contínua, além de promover uma mudança cultural que valorize os cuidados paliativos como parte integrante do tratamento oncológico.

2. Intervenções de Controle da Dor e Alívio dos Sintomas

O manejo da dor e dos sintomas associados ao câncer infantil representa uma prioridade central nos cuidados paliativos pediátricos, exigindo uma abordagem abrangente e personalizada para cada paciente. A dor, sendo um dos sintomas mais temidos e debilitantes, requer intervenções que não apenas aliviem o sofrimento físico, mas que também considerem o bem-estar emocional e psicológico das crianças e de suas famílias.

Weaver et al. (2015) destacam que a eficácia no controle da dor pode ser amplificada quando se adota uma combinação estratégica de analgésicos, incluindo opioides, com intervenções não farmacológicas, como a acupuntura e terapias de relaxamento. Tais intervenções complementares, além de serem menos invasivas, oferecem benefícios adicionais ao promoverem um estado de relaxamento e bem-estar, o que pode potencializar o efeito dos medicamentos e reduzir a necessidade de doses elevadas. Esse manejo combinado não só melhora a qualidade de vida das crianças, mas também reduz o risco de efeitos colaterais severos associados ao uso prolongado de opioides.

Em alinhamento com essas práticas, Rassam et al. (2024) evidenciaram que uma

abordagem proativa e antecipada no manejo da dor, que inclui a integração precoce de técnicas não farmacológicas, resultou em uma menor necessidade de intervenções de emergência. Tal abordagem contribui para uma redução significativa do sofrimento dos pacientes e para uma maior estabilidade no manejo dos sintomas, permitindo que as crianças experimentem uma vida com menos interrupções causadas pela dor.

O controle da dor em cuidados paliativos pediátricos é, portanto, multifacetado, exigindo uma combinação cuidadosa de abordagens farmacológicas e não farmacológicas. Embora os opioides sejam reconhecidos por sua eficácia no alívio da dor intensa, o uso desses medicamentos em crianças deve ser meticulosamente monitorado. Downing et al. (2015) alertam para os riscos de complicações, como sedação excessiva e dependência, que podem comprometer a qualidade de vida e o desenvolvimento das crianças. Nesse contexto, a integração de terapias complementares, como massagens, técnicas de respiração e aromaterapia, pode desempenhar um papel importante na redução da necessidade de opioides em altas doses, contribuindo para um manejo mais equilibrado, seguro e menos invasivo.

Contudo, a desigualdade no acesso a essas intervenções continua sendo um desafio significativo, especialmente em países com menos recursos. De Lima *et al.* (2017) apontam que a falta de acesso a cuidados paliativos adequados, incluindo tanto tratamentos farmacológicos quanto terapias complementares, priva muitas crianças do alívio eficaz da dor e dos sintomas, exacerbando o sofrimento. Portanto, é imperativo que políticas de saúde pública sejam desenvolvidas e implementadas com o objetivo de garantir que todas as crianças, independentemente de sua localização geográfica ou condição socioeconômica, tenham acesso a um controle adequado da dor e ao alívio dos sintomas.

3. Estratégias de Comunicação e Suporte Emocional

A comunicação eficaz e o suporte emocional são pilares fundamentais no sucesso dos cuidados paliativos pediátricos, desempenhando um papel de suma importância na criação de um ambiente de cuidado que é tanto compassivo quanto centrado no paciente. De acordo com Bluebond-Langner et al. (2013), a realização de discussões honestas e abertas sobre o prognóstico e as opções de tratamento fortalece a confiança entre a equipe de saúde e as famílias, facilitando a tomada de decisões informadas e compartilhadas. Esse tipo de comunicação não apenas esclarece as expectativas, mas também permite que as famílias se sintam mais preparadas e

apoiadas ao longo do percurso de tratamento.

Complementando essa perspectiva, Snaman et al. (2020) sublinham a importância do suporte emocional contínuo, particularmente por parte de enfermeiros e assistentes sociais, que frequentemente estão na linha de frente do cuidado direto. Esses profissionais são fundamentais na redução da ansiedade e do estresse das famílias, ajudando-as a navegar pelo complexo processo de tratamento e a enfrentar as difíceis transições associadas ao fim da vida. O suporte emocional oferecido por essas equipes tem o potencial de transformar a experiência do cuidado, tornando-a menos avassaladora e mais gerenciável para todos os envolvidos.

Weaver et al. (2015) também destacam que uma comunicação eficaz contribui significativamente para a satisfação das famílias com o atendimento recebido. Quando as famílias sentem que estão sendo ouvidas e compreendidas, e que suas preocupações estão sendo abordadas de maneira sensível, a experiência geral de tratamento é percebida como mais positiva, mesmo em situações adversas.

No entanto, a comunicação em cuidados paliativos pediátricos requer não apenas clareza e precisão, mas também uma abordagem sensível que considere as necessidades emocionais e culturais das crianças e suas famílias (Moresco; Moore, 2021; Salins; Hughes; Preston, 2022). O envolvimento ativo de enfermeiros e assistentes sociais é particularmente excepcional, pois esses profissionais frequentemente atuam como mediadores em conversas difíceis, além de fornecerem suporte emocional constante. Contudo, desafios como treinamento inadequado e falta de recursos podem comprometer a eficácia dessas intervenções. Para superar esses obstáculos, é fundamental investir em programas de formação contínua que capacitem os profissionais de saúde a conduzirem conversas complexas de maneira empática e culturalmente sensível, sendo, assim, essencial criar ambientes de cuidado que estejam plenamente equipados para atender às necessidades emocionais das crianças e de suas famílias, proporcionando um suporte totalizante durante todo o processo de cuidado (Snaman et al., 2020).

Apesar dos benefícios comprovados dos cuidados paliativos em oncologia pediátrica, a implementação desses cuidados ainda enfrenta desafios significativos. Um dos principais obstáculos é a percepção equivocada de que cuidados paliativos são sinônimos de abandono do tratamento ativo. Tal concepção errônea pode atrasar a introdução dos cuidados paliativos, reduzindo sua eficácia e, conseqüentemente, o alívio que poderiam proporcionar (Snaman et al., 2020). Ainda, há uma disparidade alarmante na qualidade e acessibilidade dos cuidados

paliativos em diferentes regiões do mundo. Em muitos países de baixa e média renda, crianças com doenças graves frequentemente recebem cuidados paliativos inadequados ou nenhum cuidado, o que exacerba seu sofrimento (Downing et al., 2016).

Para enfrentar esses desafios, é necessário um esforço coordenado para educar tanto os profissionais de saúde quanto o público em geral sobre o verdadeiro propósito dos cuidados paliativos, que é o de proporcionar alívio do sofrimento e melhorar a qualidade de vida, independentemente da fase da doença. A inclusão de treinamento específico em cuidados paliativos pediátricos nos currículos de medicina e enfermagem é essencial para preparar os futuros profissionais para as complexidades desse campo. Além disso, a oferta de programas de formação contínua para profissionais já em exercício se mostra imperativas para garantir que estejam atualizados com as melhores práticas e abordagens (Ferrell *et al.*, 2008; Baker *et al.*, 2008).

Políticas de saúde pública devem ser implementadas para assegurar que todas as crianças com doenças graves tenham acesso a cuidados paliativos de alta qualidade, independentemente de sua localização geográfica. Isso requer um comprometimento global para garantir que as desigualdades sejam minimizadas e que todas as crianças tenham a oportunidade de receber o cuidado que merecem (Stjernswärd *et al.*, 2007; Sepulveda *et al.*, 2002). Adicionalmente, mais pesquisas são necessárias para aprimorar as práticas de cuidados paliativos pediátricos, especialmente em ambientes com recursos limitados, de modo a garantir que modelos de cuidado sustentáveis e eficazes estejam disponíveis para todas as crianças, independentemente das circunstâncias (Davies *et al.*, 2008).

Destarte, para que os cuidados paliativos pediátricos alcancem todo o seu potencial, é essencial promover uma comunicação eficaz e oferecer suporte emocional contínuo, além de superar barreiras culturais, educacionais e de acesso. Somente através de uma abordagem integrada e colaborativa é que poderemos garantir que todas as crianças, em qualquer parte do mundo, recebam o cuidado compassivo e eficaz de que necessitam.

CONCLUSÃO

A implementação de cuidados paliativos pediátricos em oncologia mostrou-se essencial para melhorar a qualidade de vida de crianças com câncer e suas famílias. Abordagens multidisciplinares, que integram intervenções farmacológicas e não farmacológicas, destacaram-

se na redução do sofrimento físico e emocional. Além disso, estratégias eficazes de comunicação e suporte emocional fortaleceram a relação entre equipes de saúde e famílias, facilitando decisões informadas e compartilhadas. Contudo, desafios persistem, incluindo percepções equivocadas sobre cuidados paliativos e desigualdades no acesso, especialmente em regiões com recursos limitados. É imperativo promover educação contínua, políticas de saúde inclusivas e pesquisas direcionadas para assegurar que todas as crianças tenham acesso a cuidados paliativos de qualidade, garantindo um tratamento compassivo e centrado no paciente.

REFERÊNCIAS

BAKER, J. N. *et al.* Integration of palliative care practices into the ongoing care of children with cancer: Individualized care planning and coordination. **Pediatric Clinics of North America**, v. 62, n. 4, p. 865-874, 2008.

BLUEBOND-LANGNER, M. *et al.* Preferred place of death for children and young people with life-limiting and life-threatening conditions: A systematic review and narrative synthesis of the evidence. **Palliative Medicine**, v. 31, n. 10, p. 904-924, 2013.

DAVIES, B. *et al.* Barriers to palliative care for children: Perceptions of pediatric health care providers. **Pediatrics**, v. 121, n. 2, p. 282-288, 2008.

DE LIMA, L. *et al.* Palliative care in Latin America: Are we making any progress? **Journal of Pain and Symptom Management**, v. 53, n. 5, p. 1021-1026, 2017.

DOWNING, J. *et al.* **pain management in palliative care.** **Pain Management**, v. 5, n. 1, p. 23-35, 2015. DOI: 10.2217/pmt.14.45.

DOWNING, J.; POWELL, R. A.; MARSTON, J. Children's palliative care in low and middle-income countries. **Journal of Pain and Symptom Management**, v. 52, n. 3, p. 491-494, 2016.

FERRELL, B. R. *et al.* Evaluation of the End-of-Life Nursing Education Consortium Undergraduate Faculty Training Program. **Journal of Palliative Medicine**, v. 21, n. 1, p. 82-87, 2005.

HINDS, P. S. *et al.* End-of-life care preferences of pediatric patients with cancer. **Journal of Clinical Oncology**, v. 33, n. 24, p. 2746-2752, 2005.

LEVINE, D. R. *et al.* Integrating palliative care in pediatric oncology: Evidence for an evolving paradigm for comprehensive cancer care. **Journal of the National Comprehensive Cancer Network**, v. 14, n. 6, p. 741-748, 2016. DOI: 10.6004/jnccn.2016.0076.

MORESCO, B.; MOORE, D. Pediatric palliative care. **Hospital Practice (1995)**, v. 49, suppl. 1, p. 422-430, 2021. DOI: 10.1080/21548331.2021.1964867.

RASSAM, Rima Saad *et al.* Parents providing palliative care for children with cancer. **ecancer**, v. 18, n. 1724, 2024.

SALINS, N.; HUGHES, S.; PRESTON, N. Palliative care in paediatric oncology: An update. **Current Oncology Reports**, v. 24, n. 2, p. 175-186, 2022. DOI: 10.1007/s11912-021-01170-3.

SEPULVEDA, C. *et al.* Palliative care: The World Health Organization's global perspective. **Journal of Pain and Symptom Management**, v. 24, n. 2, p. 91-96, 2002.

SNAMAN, J. *et al.* Pediatric palliative care in oncology. **Journal of Clinical Oncology**, v. 38, n. 9, p. 954-962, 2020. DOI: 10.1200/JCO.18.02331.

STJERNSWÄRD, J.; FOLEY, K. M.; FERRIS, F. D. The public health strategy for palliative care. **Journal of Pain and Symptom Management**, v. 33, n. 5, p. 486-493, 2007.

WEAVER, M. S. *et al.* Palliative care as a standard of care in pediatric oncology. **Pediatric Blood & Cancer**, v. 62, supl. 5, p. S829-S833, 2015. DOI: 10.1002/pbc.25695.

WOLFE, J. *et al.* Improving the care of children with advanced cancer by increasing early access to palliative care. **Journal of Clinical Oncology**, v. 33, n. 20, p. 2432-2438, 2015.